

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН

Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
**«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ»**

м. Дніпро

УДК 631

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку меліорації земель» : [до дня пам'яті доктора географічних наук, професора Литовченка О.Ф.]; (30 листопада 2020 р.) : – Дніпро: ДДАЕУ, 2020. – 90 с.

Матеріали друкуються в редакції авторів. Видаються за рішенням організаційного комітету конференції та вченої ради факультету водогосподарської інженерії та екології ДДАЕУ (протокол № 3 від 10.12.2020 р.).

З матеріалами конференції можна ознайомитись за посиланням на Google Диск https://drive.google.com/drive/folders/1AvTrAv_VIUwX_8C9xFhoSwZxw6smok5t?usp=sharing

У збірнику подаються результати теоретичних, прикладних та наукових досліджень за широким спектром проблем та перспектив розвитку меліорації земель та водогосподарського комплексу в цілому. Наукове видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, науковців.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Онопрієнко Д.М. – к.с.-г.н., професор (головний редактор)

Ткачук А. В. – к.с.-г.н., доцент

Коваленко В.В. - к. с.-г.н., доцент

Відповідальний за випуск: Коваленко В.В.

Технічний редактор: Ткачук Т.І.

Адреса редколегії: ДДАЕУ, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600,

E-mail: meliorddaeu@gmail.com,

90litov@gmail.com

© Автори матеріалів, включених у збірник, 2020;

© «ДДАЕУ», 2020;

© Кафедра водогосподарської інженерії, 2020.

ЗМІСТ

Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М., Ткачук А.В., Сучасні гідротехнічні і гідромеліоративні наукові школи та їх внесок у розвиток зрошення в південному регіоні України	6
Онопрієнко Д.М. Фертигація в системі точного землеробства на зрошуваних землях	10
Морозов В.В., Морозов О.В., Козленко Є.В. Теоретико-методологічні засади нормування меліоративних навантажень на зрошувані рунти та агроландшафти	12
Мешик О.П., Морозова В.А., Борушко М.В., Исследование трансформации характеристик снежного покрова Беларуси картографическими методами	14
Ткачук А.В., Ткачук Т.І., Косинська К.П. Моделювання водокористування на зрошуваних землях	18
Коваленко В.В., Запорожченко В.Ю., Карпова А.В. Інтеграція ГІС режиму ґрунтової вологи за даними моніторингу ДЗЗ	20
Волчек А.А. Мелиоративное освоение бассейна реки Ясельда	23
Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. Оцінка стану використання водних ресурсів при зрошенні агроландшафтів Херсонської області	27
Левченко В. Б., Навольнева Д. Р. Перспективи розвитку екологічного туризму в контексті менеджменту екологічно-орієнтованого лісівництва в умовах водно-болотних угідь урочища Висока Піч ДП «Зарічанське ЛГ»	29
Чорна В. І., Ананьєва Т. В., Єгоркіна А. А. Процеси міграції радіонуклідів у штучному лісовому біогеоценозі	31
Мєдведєв О.Ю. Гідрохімічний стан джерел зрошення Одещини в 2020 році	33
Волкова Л. А., Козішкурт С. М. Графоаналітична модель як інструмент управління якістю води	35
Волкова Л. А., Козішкурт С. М. Агромеліоративні заходи покращання властивостей меліоративних ґрунтів Полісся	37
Гопчак І.В., Басюк Т.О. Оцінка екологічного стану басейну річки Церем за рівнем антропогенного навантаження ...	39
Волошин М.М. Оцінка еколого-економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва при зрошенні в умовах змін клімату	41
Морозов В.В., Морозов О.В., Кабаченко А.І. Сольовий режим ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву	43
Макарова Т.К., Коломойцева К.К. Аналіз антропогенного впливу на р. Самара	44
Бугайова І.Ю., Кокоша О.С. Порівняння розрахунку режимів зрошення за різними методами	46

Любченко В.В., Стрепетова Х.В. Берегоукріплення Каховського водосховища в селі Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області	50
Максимова Н. М., Шевченко І. О. Екологічна оцінка вод річки Самара за категоріями	53
Сердюк С.М. Особливості антропогенного впливу на води р. Самара.....	56
Волкова В.Є., Мороз Л.В. Стан залізобетонних конструкцій магістрального каналу Кільченської зрошувальної сис- теми	58
Колохов В.В., Мороз Л.В. Обстеження технічного стану будівлі насосної 2 ^{го} підйому Ломовської насосно- фільтрувальної станції м. Дніпро	60
Онанко Ю.А. Структура напівемпіричної моделі процесу фільтрування водної суспензії через фільтр із зернистим завантаженням	62
Рудаков Л.М. Небезпечні техногенні процеси в ґрунтових гідротехнічних спорудах	64
Доценко В.І., Геніх А.К. Система краплинного зрошення овочевої сівозміни в СФГ «Дєдов» Олександрівського району Кіровоградської області	67
Доценко В.І., Димчак К.С. Оцінка гідрологічного режиму річки Кам'янка притоки Інгульця	69
Доценко В.І., Ткачук Т.І. Розробка інформаційної системи для підбору труб, фасонних частин і споруд закритої зрошувальної мережі в програмному комплексі PipeLine	72
Запорожченко В.Ю., Кривошеєва Ю.М. Особливості розрахунку гідрологічних характеристик р. Вовча п. Васильківка	75
Морозов О.В., Козленко Є.В. Формування експертних систем – перспективний напрям вдосконалення еколого- агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель	77
Коваленко В.В., Рудаков Л.М., Левіна О.В., Чорний А.Г. Оцінка пропускну здатності водоскидних споруд на водних об'єктах в басейнах р. Три- тузна	81
Гапіч Г. В., Сирота І. В. Збереження та відновлення водотоків і малих річок як джерел зрошення прилеглих тери- торій.....	84
Гапіч Г. В., Писаревський В. Д. Природооблаштування штучного водного об'єкту у селітебній зоні міста Дніпро.....	86
Чушкіна І.В., Пидан О.Ю. Оцінка технічного стану регулюючого басейну РБ-2 біля с. Малозахарине Солоняно- Томаківського району Дніпропетровської області та розробка заходів щодо його поліп- шення.....	88

СТРУКТУРА НАПІВЕМПІРИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ ВОДНОЇ СУСПЕНЗІЇ ЧЕРЕЗ ФІЛЬТР ІЗ ЗЕРНИСТИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Онанко Ю.А., аспірант

Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, м. Київ
yaonanko1@gmail.com

З метою розробки напівемпіричної моделі процесу фільтрування водної суспензії через фільтр із зернистим завантаженням для очистки поверхневих (природних) та доочистки стічних вод, було вирішено застосувати сучасні математичні засоби пошуку оптимальних значень параметрів. Досліджуване проблемне питання вибору оптимальних конструктивних та технологічних параметрів фільтру з зернистим завантаженням для фільтрування водної суспензії відноситься до розділу технічних наук. Проте, за своєю суттю воно зводиться до вирішення логічної задачі виконання оптимального вибору між заданими варіантами у межах обраних параметрів.

Зважаючи на формулювання та постановку задачі, для її розв'язку було вирішено застосувати потужності сучасних інформаційних технологій. Для цієї мети найкращим чином підходить використання апарату алгоритмічних засобів до параметрів технологічного моделювання. Тому на базі розроблених фізико-математичних моделей процесу фільтрування водних суспензій, що виконують функцію узагальнення розроблених алгоритмів вибору оптимальних конструктивних та технологічних параметрів фільтру з зернистим завантаженням для фільтрування водної суспензії і параметрів, що визначаються відповідно до економічної або екологічної складової, було розроблено логічну структуру напівемпіричної моделі процесу фільтрування водної суспензії через фільтр із зернистим завантаженням.

Загальна блок-схема алгоритму розробленої моделі (рис. 1) складається з трьох модулів технологічного моделювання – економічного, екологічного та якості очищення води. Залежно від заданих технологічних умов застосування конкретного фільтру з зернистим завантаженням, може змінюватись пріоритетність важливості того чи іншого модуля оцінки. Врахування цієї обставини реалізовано шляхом запровадження коефіцієнта важливості для кожного модуля технологічного моделювання вибору оптимальних конструктивних та технологічних параметрів фільтру з зернистим завантаженням для фільтрування водної суспензії. Його значення задаються в діапазоні від 0 до 1.

При проведенні робіт з проектування нових або реконструкції діючих фільтрувальних очисних споруд згідно нормативних вимог, у випадку зміни якості води, необхідно виконувати попередні дослідні роботи з проведення фільтрування на модельних установках. Розроблена напівемпірична модель дозволяє провести це моделювання за допомогою ЕОМ. Таким чином значно

оптимізувавши і скоротивши час та кошти необхідні для проведення проектних робіт.

Рисунок 1 – Загальна блок-схема модулів алгоритму напівемпіричної моделі процесу фільтрування водної суспензії через фільтр із зернистим завантаженням

Шляхом застосування розробленої напівемпіричної моделі визначено конструктивні та технологічні параметри фільтру з зернистим завантаженням для оборотного використання стічних вод державного підприємства «Червонослобідський спиртзавод», що займається переробкою сільськогосподарської продукції. Завдяки чому розроблено нову конструкцію прояснювального фільтру - затримувача фітопланктону. Практичне застосування такого фільтру забезпечило необхідний рівень затримки клітин та конгломератів ціанобактерій з очищуваних вод. Впровадження науково-технічних розробок одержаних у даному дослідженні дало змогу підвищити економічну ефективність оборотного використання стічних вод Червонослобідського спиртзаводу в 1,3 - 1,5 рази у порівнянні з ринковими пропозиціями механічних фільтрів.